

XUSHNAZAROVA SEVINCH NORQO‘CHQOR QIZI

Jurnalistika fakulteti 10.00.09 - ixtisosligi tayanch (PhD) doktoranti

Sevinch.norkobilova@gmail.ru

MILLATNING MA’NAVIY SAVIYASI: OAV DA NIMALAR HAQIDA SO‘ZLANMOQDA?

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugun OAVning o‘rni, ayniqsa televideniyeining maqsad va vazifalari, insonlar, yoshlar, jamiki butun qatlamga ko‘rsatayotgan ta’siri, aholining madaniy-ma’rifiy darajasini oshirish, yurtimizning boy tarixiy va ma’naviy merosini asrab-avaylash va mustahkamlash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan sifatli, yuqori badiiy saviyaga ega bo‘lgan telemahsulotlar yaratish haqida so‘z boradi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль средств массовой информации сегодня, особенности целей и задач телевидения, влияние, которое оно оказывает на людей, молодежь, целые слои населения, повышение культурно-образовательного уровня населения, сохранение и укрепление богатого исторического наследия. и духовного наследия нашей страны, растущей молодежи, речь идет о создании качественной телевизионной продукции с высоким художественным уровнем, направленной на воспитание поколения в духе патриотизма, национальных и общечеловеческих ценностей.

Abstract: In this article, the role of the mass media today, especially the goals and tasks of television, the impact it has on people, young people, the entire strata, raising the cultural and educational level of the population, preserving and strengthening the rich historical and spiritual heritage of our country, the growing youth it is about creating high-quality television products with a high artistic level aimed at educating the generation in the spirit of patriotism, national and universal values.

Kalit so‘zlar: Ma’naviyat, ma’rifat, telekanal, televideniye, jurnalist, ko‘rsatuv, omma, yoshlar.

Har qaysi xalq yoki millatning ma’naviyatini uning tarixi, o‘ziga-xos urf-odat va an’analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar bu boradagi eng muhim omillar sanaladi. Bugungi globallashuv davr axborot asri ekanini inobatga oladigan bo‘lsak, bugungi kundagi ko‘plab ma’naviy tahdidlar aynan hali to‘laqonli ma’naviy dunyoqarashi shakllanmagan yoshlar auditoriyasiga qaratilib kelinmoqda. Shuning uchun ham biz yosh avlodni yuqorida keltirib o‘tgan tarixiy

boyligimiz sanalgan ma'naviy qadriyatlarimiz bilan to'laqonli tanishtirib qurollantirmog'imiz darkor.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarining jahon hamjamiyatida tutgan o'rnini, iqtisodiyoti yoki harbiy qudratiga qarab emas, balki yoshlarining ma'naviy yetukligiga qarab belgilanmoqda. Agar biz bugungi globallashtirilgan axborot asrida o'z o'rnimizga ega bo'lmoqchi bo'lsak, albatta, yoshlarimizni kengroq va chuqurroq ma'naviy qadriyatlarimiz bilan tanishtirgan holda, ongli ravishda voyaga yetkazmog'imiz kerak.[1] Agar qanchalik bugungi shiddatli davrda g'oyaviy jang maydonida ishtirok etadigan yoshlarimiz ma'naviy jihatdan yaxshi qurollangan bo'lsa, ularga hech qanday ma'naviy tahdidlar to'siq bo'la olmaydi. Bu borada yana bir asosiy kuch bu OAV sanaladi. Prezidentimiz "Jamiyatimiz hayotida demokratik prinsiplarni mustahkamlashda ommaviy axborot vositalari muhim va ta'sirchan omil hisoblanadi. Bu borada chinakam professional zamonaviy jurnalistikani shakllantirish, xususan, nodavlat ommaviy axborot vositalarini, axborot va tahliliy internet saytlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratish, buning uchun alohida davlat fondini tuzish maqsadga muvofiq, "-degan edi. Ular ichida eng samaralisi va ommaga tez ta'sir ko'rsatuvchisi bu televideniye hisoblanadi.

Xususan, "O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining raqamli telekanallari sonini oshirish, ulardan to'liq formatda foydalanish to'g'risida"gi qarorga asosan aholining madaniy-ma'rifiy darajasini oshirish, yurtimizning boy tarixiy va ma'naviy merosini asrab-avaylash va mustahkamlash, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan sifatli, yuqori badiiy saviyaga ega bo'lgan telemahsulotlar yetkazib berish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tasarrufida yangi ikkita "Madaniyat va ma'rifat va "Dunyo bo'ylab" telekanallari o'z faoliyatini boshladi".

"Madaniyat va ma'rifat" telekanali o'z dasturlarini 2012-yil 31-dekabr soat 19:00 dan e'fira uzata boshladi. Qarorga ko'ra, "Madaniyat va ma'rifat" telekanalining asosiy vazifalari qilib quyidagilar belgilandi:

- Translyatsiyaning turli zamonaviy interfaol shakllari va usullari, raqamli va multimediali texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalangan holda mamlakat aholisi hamda xorijiy hamjamiyatni O'zbekiston Respublikasining madaniy va ilmiy hayotida bo'layotgan muhim voqealar to'g'risida har tomonlama xabardor qilish, yurtimiz musiqa teatr va tasviriy san'atining eng yuksak namunalarini namoyish etish milliy adabiyot va san'atimizning mashhur arboblari hayoti va ijodi to'g'risida teleko'rsatuvlar tayyorlash.

- Mamlakat aholisini va eng avvalo, yoshlarni fan, madaniyat va san'at sohasida butun dunyoda erishilgan ilg'or yutuqlar bilan har tomonlama va xolisona tanishtirish, insoniyatning madaniy va intellektual merosini hamda yetakchi xorijiy o'quv, ilmiy va madaniy markazlarning faoliyatini ommalashtirish.

- Telekanal tarkibida Axborot tahliliy dasturlar muharririyati, Madaniy-badiiy, Ma'naviy-tarbiyaviy, Ilmiy-ma'rifiy, Kino-video va tezkor dublyaj kabi muharririyatlaridan iborat ijodiy bo'linma faoliyat ko'rsatadi.

Bugungi kunda yoshlarni ma’nan yetuk insonlar qilib tarbiyalashda ham aynan mana shu «Madaniyat va ma’rifat» telekanali konsepsiyasi bandiga kiritilgan mezonlar asos bo‘lib xizmat qilmoqda.[2]

Televideniye G‘arb mamlakatlari hayotida globalizatsiyaning salbiy jarayonlari bo‘lmish hayotning tezlashuvi, milliy chegaralarning yuvilib ketishi va xalqlarning gomogenlashuvini ikki barobar oshirdi. Bunga sabab esa o‘sha mamlakatlar aholisining, ayniqsa yoshlarning mafkuraviy immuniteti shakllanmaganligi va yuqorida sanab o‘tilgan televideniyaning afzalliklaridir. Shuning uchun ham bugun televideniyaning asosiy bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan madaniy-badiiy muharririyatlar tomonidan salbiy ta’sirlarga qarshi immunitetni shakllantirish, har xil g‘oyaviy tahdidlardan yosh avlodni "karantin" holatida saqlash talab etib kelinmoqda va ular tomonidan bunday illatlarga tegishli to‘siq qo‘yish mumkinligi to‘g‘risidagi savollarga javob izlamoqda.

Jamiyatda yoshlarning madaniy va ma’naviy darajasi shakllanishiga televideniyaning ijobiy ta’sirchanligini kuchaytirish yuqorida qo‘yilgan savollarga javob bo‘lishi mumkin. Shu sababli madaniy-badiiy ko‘rsatuvlar asoslanadigan g‘oyaviy-badiiy prinsiplarni aniqlab olish, ma’daniyat va san’at to‘g‘risidagi ko‘rsatuvlarda televizion ijodkorlikning zamonaviy mezonlarini belgilash juda muhimdir.[3]

Bu maqsadlarni amalga oshirishda muallif, avvalo eng katta savolni o‘ziga bermog‘i dardkor. Bizgacha bu ma’naviy, madaniy va adabiy meroslar ko‘p o‘rganilgan va keng ommaga tanishtirilgan.[4] Mana shu mavzularni qanday o‘zgacha uslubda o‘rganib tomoshabinga taqdim etsam, tomoshabin undan ma’naviy ozuqa olishi mumkin, degan savollarni oldiga qo‘ya olgan muallifgina o‘zi tayyorlagan badiiy ko‘rsatuvlari orqali yoshlarga ma’naviy jihatdan ozuqa bera olishi mumkin.

Chunki globallashuv jarayonini hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganining asosiy omil va sababi bir tomondan televideniye bo‘lib kelmoqda. Har bir ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo‘lgani singari, glabollashuv jarayoni ham bundan mustasno emas. Hozirgi paytda uning g‘oyat o‘tkir va keng qamrovli ta’sirini deyarli barcha sohalarda bo‘lgani kabi televideniya ham ko‘rish, his etish va kuzatishimiz mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: "Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini kuchaytirishga alohida e’tibor qaratishimiz kerak. Shu maqsadda, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tarkibida «O‘zbekiston tarixi» kanalini tashkil etib, ilmiy jamoatchilik, ijodkor ziyolilarimiz bilan birgalikda uning dasturlarini puxta shakllantirish kerak". [5]

San’atdan, adabiyotdan, musiqa va ma’naviy qadriyatlardan estetik zavq olib ularni teran anglab yetadigan bo‘lib shakllangan har qanday yoshlar kelajakda bunyodkor g‘oyalari bilan yo‘g‘rilib faoliyat olib borishlari, har jabhada aqlga tayanib ish yuritishlari, atrofda bo‘layotgan har qanday xoh u adabiy, ilmiy, ma’rifiy, musiqiy va siyosiy jarayon bo‘lishidan qattiq nazar, bu hodisalarni to‘g‘ri baholay olishi, o‘z munosabat va takliflarini bildirishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nurmatov M.M. 2021. The world of the future in modern sciencye fiction: the specifics of the artistic model. Problems of broadcasting, (1), 78-85 (in English) – 24 б
2. Раҳматуллаев Ш.Тил қурилишининг асосий бирликлари. - Тошкент, 2002. – 15 б
3. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bahodir-karim-abdulla-qodiriy-yangicha-talqin.html>
4. <https://beruniyalimov.uz/archives/category>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2018/08/27/manaviyat/>

